

NextFood has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 771738.

Funding: Horizon 2020, European Union

Call: Rural Renaissance – Fostering Innovation and Business Opportunities

Topic: RUR-13-2017 Building a future science and education system fit to deliver to practice

Grant agreement: No 771738

Duration: May 2018 to April 2022

Coordinator:

Dr Martin Melin, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden

WEBSITE:

<https://www.nextfood-project.eu/>

Nextfood - Educating the next generation of professionals in the agrifood system

Practice Abstract #7: Main practical recommendations of the University of Oradea course

Authors: Timar Adrian, Supuran Anamaria, University of Oradea, Romania

The main key actions before the course starts will be the preparation of training materials (list of topics, theoretical aspects, references, etc) the organisation of a field trip to a partner company relevant for the project that the students are going to work on, meeting the facilitators to discuss the materials that are going to be used during the courses (including the Student learning document, facilitator's documents, assessing methods, quizzes on soft skills/competences, interviews to be taken, feedback from the stakeholders, etc.)

The main outcome of this course is that it provides the best and safest environment for high-school students and students to form mixed teams in which they can learn together or one from each other, experience new action-based learning methods and develop new skills (soft skills and technical skills) required on the labour market. Asking the right questions and the reflection are central processes within the group.

The whole learning process without guidance of facilitators and specialists from the field will be useless, and in this way the involving of the facilitators and specialists will increase the efficiency of learning.

NextFood has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 771738.

Funding: Horizon 2020, European Union

Call: Rural Renaissance – Fostering Innovation and Business Opportunities

Topic: RUR-13-2017 Building a future science and education system fit to deliver to practice

Grant agreement: No 771738

Duration: May 2018 to April 2022

Coordinator:

Dr Martin Melin, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden

WEBSITE:

<https://www.nextfood-project.eu/>

Nextfood - Educating the next generation of professionals in the agrifood system

Practice Abstract #7: Main practical recommendations of the University of Oradea COURSE

Authors: Timar Adrian, Supuran Anamaria, University of Oradea, Romania

Principalele acțiuni cheie înainte de începerea cursului vor fi pregătirea materialelor de instruire (listă de subiecte, aspecte teoretice, referințe bibliografice, etc.) organizarea unei excursii pe teren la o companie parteneră relevantă pentru proiectul pe care studenții urmează să-l dezvolte, întâlnirea cu facilitatorii pentru a discuta despre materialele care vor fi utilizate în timpul cursurilor (inclusiv documentul de învățare a studentului, documentele facilitatorului, metode de evaluare, chestionare despre competențe tehnice/ competențe soft, interviurile care trebuie efectuate, feedback din partea părților interesate etc.) Rezultatul principal al acestui curs este faptul că oferă cel mai bun și cel mai sigur mediu pentru elevii de liceu și studenții să formeze echipe mixte în care pot învăța împreună sau unul de la celălalt, să experimenteze noi metode de învățare bazate pe acțiuni și să dezvolte noi abilități (abilități soft și abilități tehnice) necesare pe piața muncii. Deasemenea se va urmări ca, cursanții să învețe să pună întrebările corecte, iar reflecția va fi unul din procesele centrale în cadrul grupului. Întregul proces de învățare, fără a dispune de facilitatori și specialiști din domeniu, ar fi inutil și, în acest fel, implicarea facilitatorilor și specialiștilor va crește eficiența învățării.